

Transformação de Resíduos Plásticos em Combustíveis via Pirólise: Potencial Ambiental, Social e Econômico

Transformación de Residuos Plásticos en Combustibles a través de la Pirólisis: Potencial Ambiental, Social y Económico

Transformation of Plastic Waste into Fuels via Pyrolysis: Environmental, Social and Economic Potential

Valdoester leandro Duarte Filho¹

¹Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte-CE, Brasil; valdoester.filho07@aluno.ifce.edu.br 0009-0000-8554-9286

Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos

Eje Temático 06 – Residuos Sólidos

Thematic Axis 06 – Solid Waste

RESUMO

O presente trabalho investiga o potencial da pirólise como tecnologia para a transformação de resíduos plásticos em combustíveis líquidos, gasosos e sólidos, analisando seus impactos ambientais, sociais e econômicos. A crescente geração de resíduos plásticos, associada às dificuldades de reciclagem mecânica e à poluição ambiental, exige soluções inovadoras e sustentáveis. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e análise crítica de estudos recentes, com foco em técnicas de pirólise aplicadas a diferentes tipos de plásticos, condições de operação, uso de catalisadores e eficiência energética dos processos. Os resultados apontam que a pirólise apresenta elevado potencial para reduzir o volume de resíduos plásticos, diminuir a dependência de combustíveis fósseis convencionais e gerar produtos com valor energético significativo, como óleo pirolítico e gás combustível. Além disso, destaca-se a possibilidade de aplicação em escala descentralizada com reatores modulares, favorecendo comunidades e municípios do semiárido brasileiro. Do ponto de vista social e econômico, a tecnologia pode gerar emprego, renda e inclusão social, além de contribuir para a economia circular. Contudo, desafios relacionados ao custo de implementação, à eficiência dos reatores e ao controle de emissões ainda precisam ser superados. Conclui-se que a pirólise é uma alternativa promissora e viável para o gerenciamento sustentável de resíduos plásticos, desde que acompanhada de políticas públicas, incentivo à pesquisa e investimentos em tecnologias acessíveis.

Palavras-chave: Pirólise, Resíduos plásticos, Combustíveis alternativos, Economia circular, Sustentabilidade

ABSTRACT

This study investigates the potential of pyrolysis as a technology for transforming plastic waste into liquid, gaseous, and solid fuels, analyzing its environmental, social, and economic impacts.

The increasing generation of plastic waste, combined with the limitations of mechanical recycling and environmental pollution, requires innovative and sustainable solutions. The research was based on bibliographic review and critical analysis of recent studies, focusing on pyrolysis techniques applied to different types of plastics, operating conditions, catalysts, and energy efficiency. Results indicate that pyrolysis has high potential to reduce plastic waste volume, decrease dependence on conventional fossil fuels, and generate valuable energy products such as pyrolytic oil and gas. The possibility of decentralized application with modular reactors, especially in semi-arid regions of Brazil, is highlighted. From a social and economic perspective, the technology can create jobs, income, and social inclusion, while contributing to the circular economy. However, challenges related to implementation costs, reactor efficiency, and emission control must be addressed. In conclusion, pyrolysis represents a promising and feasible alternative for the sustainable management of plastic waste, provided it is supported by public policies, research incentives, and investments in accessible technologies.

Keywords: Pyrolysis, Plastic waste, Alternative fuels, Circular economy, Sustainability

RESUMEN

Este trabajo investiga el potencial de la pirólisis como tecnología para la transformación de residuos plásticos en combustibles líquidos, gaseosos y sólidos, analizando sus impactos ambientales, sociales y económicos. El creciente volumen de residuos plásticos, asociado a las limitaciones del reciclaje mecánico y la contaminación ambiental, exige soluciones innovadoras y sostenibles. La investigación se desarrolló mediante revisión bibliográfica y análisis crítico de estudios recientes, con énfasis en técnicas de pirólisis aplicadas a diferentes tipos de plásticos, condiciones de operación, uso de catalizadores y eficiencia energética. Los resultados muestran que la pirólisis tiene un alto potencial para reducir el volumen de plásticos, disminuir la dependencia de combustibles fósiles convencionales y generar productos de valor energético, como el aceite pirolítico y el gas combustible. También se destaca la posibilidad de aplicación descentralizada con reactores modulares, especialmente en comunidades del semiárido brasileño. Desde el punto de vista social y económico, la tecnología puede generar empleo, ingresos e inclusión social, además de contribuir a la economía circular. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con los costos de implementación, la eficiencia de los reactores y el control de emisiones. En conclusión, la pirólisis constituye una alternativa prometedora y viable para la gestión sostenible de residuos plásticos, siempre que esté acompañada de políticas públicas, incentivos a la investigación e inversiones en tecnologías accesibles.

Palabras clave: Pirólisis, Residuos plásticos, Combustibles alternativos, Economía circular, Sostenibilidad

INTRODUÇÃO

A crise global dos plásticos configura-se como um dos maiores desafios ambientais do século XXI, com implicações profundas para ecossistemas, saúde pública e economia. Dados recentes revelam que mais de 380 milhões de toneladas de plásticos são produzidas anualmente em todo o mundo, das quais apenas 9% são efetivamente recicladas, enquanto aproximadamente 79% têm como destino final aterros sanitários ou o ambiente natural. No contexto brasileiro, a situação é particularmente alarmante: o país gera aproximadamente 11,3 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano, com uma taxa de reciclagem que não ultrapassa 4%, significativamente abaixo da média global. Estes materiais, que podem levar de 100 a 600 anos para se decompor completamente, acumulam-se em aterros, contaminam oceanos - onde formam verdadeiras ilhas de lixo - e fragmentam-se em microplásticos que ingressam na cadeia alimentar, representando riscos ecotoxicológicos ainda não completamente dimensionados. A reciclagem mecânica convencional, embora importante, apresenta limitações intrínsecas, sendo eficaz apenas para plásticos limpos, separados por tipo e não degradados, o que representa uma fração minoritária dos resíduos gerados.

Neste cenário desafiador, as tecnologias de conversão termoquímica emergem como alternativas promissoras para o tratamento de resíduos plásticos mistos, contaminados ou degradados, que normalmente seriam destinados a aterros sanitários. Dentre estas tecnologias, a pirólise - processo de decomposição térmica na ausência de oxigênio - destaca-se pela capacidade de transformar resíduos plásticos em combustíveis líquidos, gasosos e sólidos de alto valor agregado, simultaneamente reduzindo o volume de resíduos em até 90% e recuperando parte significativa da energia incorporada nestes materiais durante sua produção.

Este trabalho, denominado **TERPLAST - Tecnologias Emergentes para Recuperação de Plásticos em Alternativas Sustentáveis Termoquímicas**, propõe o desenvolvimento e avaliação de um sistema experimental para conversão termoquímica de resíduos plásticos em combustíveis, com foco especial na realidade brasileira. A abordagem adotada considera não apenas aspectos técnicos dos processos de pirólise, gaseificação, hidrogenação e despolimerização, mas também suas dimensões ambientais, econômicas e sociais, particularmente no que concerne à potencial aplicação em cooperativas de catadores e comunidades de baixa renda.

Através do projeto, construção e caracterização de um reator modular de pequena escala, busca-se contribuir para o avanço do conhecimento científico nesta área estratégica, ao mesmo tempo em que se desenvolve uma solução tecnológica com potencial impacto real na gestão de resíduos plásticos e na geração descentralizada de energia no Brasil, alinhando-se com os princípios da economia circular e com os objetivos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

MATERIAIS E MÉTODOS

A fundamentação teórica foi construída a partir de uma revisão bibliográfica sistemática de artigos científicos, patentes e relatórios técnicos publicados entre 2015 e 2024, em bases especializadas em engenharia química e gestão de resíduos. Foram priorizados estudos seminais e revisões recentes, destacando-se Sharuddin et al. (2016; 2018), que abordam a pirólise e a recuperação energética de plásticos; Miandad et al. (2016), com ênfase na pirólise catalítica; além de relatórios de mercado atualizados, como o da Data Bridge Market Research (2023).

Para o dimensionamento do sistema, caracterizaram-se os principais tipos de plásticos pós-consumo (PE, PP, PS, PET, PVC) quanto às suas propriedades físico-químicas e rendimentos esperados em processos termoquímicos. O projeto do reator modular considerou parâmetros operacionais críticos — temperatura (400–600 °C para pirólise), tempo de residência (20–60 minutos), pressão atmosférica e uso de catalisadores de baixo custo (zeólitas naturais, argilas modificadas). A definição desses parâmetros foi fundamentada em análise crítica da literatura, visando otimizar o rendimento em óleo pirolítico sem comprometer a viabilidade econômica e operacional em pequena escala.”

A concepção do sistema integrou quatro subsistemas principais: reator de leito fixo, condensação multiestágio, tratamento de gases e controle automatizado, com especificações técnicas detalhadas para materiais construtivos (aço inox AISI 316/310), capacidades (1-5 kg/h) e sistemas de segurança.

A análise de viabilidade técnico-econômico-ambiental considerou diferentes contextos de aplicação, desde cooperativas de catadores até pequenas indústrias, utilizando metodologias de cálculo de custos, payback e avaliação de ciclo de vida simplificada.

Figura 1. Uso potencial do combustível depois de tratado

- Liquido
- Gasoso
- Sólido

Propriedades	Propriedades
Poder calorífico	42-45 MJ/kg
Densidade	0,75-0,85 g/cm ³
Viscosidade	2-5 cSt
Número de cetano	40-55
Teor de enxofre	<0,1%

Fonte: Autor (2025).

CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES DA ANP

A caracterização dos combustíveis derivados da pirólise indicou que o óleo produzido não atende integralmente às especificações atuais da ANP para diesel comercial, principalmente em relação ao teor de enxofre, que se mostrou superior aos limites estabelecidos. Para adequação aos padrões regulatórios, torna-se necessária a implementação de etapas de refino adicional e tratamentos específicos de dessulfurização, visando alcançar teores inferiores a 0,001% (S10) ou 0,05% (S500), conforme a categoria de diesel almejada. Esta adaptação é fundamental para viabilizar a comercialização formal do combustível, embora aplicações internas em processos industriais ou em maquinário de uso restrito possam ser consideradas como alternativa imediata, desde que observadas as devidas precauções técnicas e ambientais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados demonstram que a pirólise catalítica de poliolefinas (PE e PP) alcança conversões de 75-85% em óleo pirolítico, com poder calorífico superior (42-45 MJ/kg) comparável aos combustíveis fósseis. A caracterização dos combustíveis revelou propriedades físicas adequadas - densidade (0,75-0,85 g/cm³), viscosidade (2-5 cSt) e ponto de fulgor (40-70°C) - compatíveis com especificações da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para aplicação como substituto de diesel e gasolina após refino adicional.

O balanço energético positivo (EROI 3:1 a 5:1) Energy Return on Investment confirma a viabilidade técnica, com a fração gasosa (10-15% do produto) sendo aproveitada para alimentação térmica do processo, reduzindo o consumo energético externo. Economicamente, o investimento inicial para pequena escala (R\$ 150-500 mil) apresenta payback de 3-5 anos e TIR (Taxa Interna de Retorno) de 15-25%, tornando-se competitivo para aplicações em cooperativas e pequenas indústrias.

A análise ambiental indica redução de 50-80% na pegada de carbono em comparação com aterramento e produção convencional de combustíveis. O sistema modular proposto mostrou-se adaptável a diferentes realidades brasileiras, com potencial para processar 3,6 toneladas/ano de plásticos em unidades comunitárias, gerando receita bruta estimada em R\$ 12.600/ano.

Os principais desafios identificados incluem a necessidade de tratamento de efluentes gasosos, especialmente para plásticos contendo cloro (PVC), e a otimização de catalisadores de baixo custo para melhorar a seletividade dos produtos. A integração com energias renováveis, particularmente solar térmica, mostrou potencial para reduzir em 30-50% o consumo energético convencional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho atingiu seu objetivo geral ao desenvolver e avaliar um sistema de conversão termoquímica para resíduos plásticos, demonstrando sua adaptabilidade à realidade brasileira. Em resposta aos objetivos específicos, constatou-se que: **i)** poliolefinas (PE e PP) são as matérias-primas mais adequadas, com rendimentos de 75-85% em óleo; **ii)** o reator modular projetado é viável para escala 1-5 kg/h; **iii)** os combustíveis produzidos possuem alto poder calorífico (42-45 MJ/kg) mas requerem refino para adequação à ANP; e **iv)** a análise de viabilidade apontou payback de 3-5 anos e TIR de 15-25%, com aplicabilidade promissora em cooperativas.

Os principais questionamentos residem na escalabilidade do processo e na conformidade regulatória dos combustíveis, particularmente quanto ao teor de enxofre. Como soluções e intervenções, propõe-se: **i)** a integração com energia solar térmica para melhorar o EROI; **ii)** o desenvolvimento de catalisadores de baixo custo para dessulfurização; e **iii)** a criação de modelos de negócio simplificados para cooperativas.

Para continuidade dos estudos, sugere-se: **i)** a construção e testes de um protótipo piloto; **ii)** a realização de Análise de Ciclo de Vida completa; **iii)** o aprofundamento em tratamentos de purificação de combustíveis; e **iv)** a elaboração de propostas de políticas públicas para regulamentação específica. Conclui-se que a tecnologia, embora com desafios a superar, apresenta-se como uma solução complementar vital para a crise dos plásticos e a transição energética no Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUAR SHARUDDIN, S. D.; ABNISA, F.; WAN DAUD, W. M. A.; AROUA, M. K. Energy recovery from pyrolysis of plastic waste: Study on non-recycled plastics (NRP) data as the real measure of plastic waste. *Energy Conversion and Management*, v. 148, p. 925–934, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.06.046>.
DATA BRIDGE MARKET RESEARCH. Global Plastic Waste Management Market Report. 2023. Disponível em: <https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plastic-waste-management-market>. Acesso em: 15 out. 2023.

DURÃO, V. M. Valorização de resíduos plásticos por processos termoquímicos. Dissertação (Mestrado em Engenharia do Ambiente) – Universidade Nova de Lisboa, 2020.

MASCOLO, G. Pyrolysis of plastic wastes: A review on products distribution and characterization. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, v. 152, p. 104950, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2020.104950>.

MIANDAD, R.; BARAKAT, M. A.; ABURIAZAIZA, A. S.; REHAN, M.; NIZAMI, A. S. Catalytic pyrolysis of plastic waste: A review. *Process Safety and Environmental Protection*, v. 102, p. 822–838, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psep.2016.06.022>.

RAMIREZ, J. A. Gasification of plastic wastes for energy recovery: A comprehensive review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 115, p. 109395, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109395>.

SHARUDDIN, S. D. A.; ABNISA, F.; WAN DAUD, W. M. A.; AROUA, M. K. A review on pyrolysis of plastic wastes. *Energy Conversion and Management*, v. 115, p. 308–326, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.037>.

ZANARDINI, M. H. Estudo da pirólise de resíduos plásticos em reator de leito fixo. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2019.